

ISSN : 2582-3841 (O)
2348-487X (P)

এবং প্রান্তিক *Ehong Prantik*

বর্ষ ১১, সংখ্যা ২৭, সেপ্টেম্বর ২০২৪

এবং প্রান্তিক

A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal

SJIF Approved Impact Factor : 8.111

Vol. 11th Issue 27th, September, 2024

দ্বিতীয় খণ্ড

সম্পাদক

সৌরভ বর্মন

এবং প্রান্তিক

চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেষ্টপুর, কলকাতা - ৭০০১০২

Ebong Prantik
A Peer-Reviewed Multi-Disciplinary Academic Journal
SJIF Approved Impact Factor : 8.111
[ISSN : 2582-3841(O), 2348-487X(P)],
Published & Edited by Dr. Ashis Roy, Chandiberiya,
Saradapalli, Kestopur, Kolkata - 700102, and
Printed by Ananya, Burobattala, Sonarpur, Kolkata - 150,
Vol. 11th Issue 27th, 9th September, 2024, Rs. 850/-
E-mail : ebongprantik@gmail.com
Website : www.ebongprantik.in

প্রকাশ

১১ তম বর্ষ ও ২৭ তম সংখ্যা
৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪

ISSN : 2582-3841 (Online)
2348-487X (Print)

কপিরাইট

সম্পাদক, এবং প্রান্তিক

প্রকাশক

এবং প্রান্তিক

আশিস রায়

রেজিস্টার্ড অফিস

চণ্ডিবেড়িয়া, সারদাপল্লী, পোঃ - কেপ্তপুৰ, কলকাতা - ৭০০ ১০২

ফোন - ৯৮০৪৯২৩১৮২

সার্বিক সহয়তা - সৌরভ বৰ্মন

ফোন - ৮২৫০৫৯৫৬৪৭

মুদ্রণ

অনন্যা

বুড়ো বটতলা, সোনারপুর, কলকাতা - ৭০০ ১৫০

ফোন - ৯১৬৩৯৩১৪৬৫

মূল্য : ৮৫০ টাকা

বাংলা বানান চর্চায় দেশ পত্রিকার ভূমিকা	
জয়ন্ত বিশ্বাস	৪৪৬
গার্হস্থ্য হিংসা প্রতিরোধে আইনি সীমাবদ্ধতা : ২০০৫ সালের গার্হস্থ্য হিংসা বিরোধী আইনের মূল্যায়ন	
সীমা ঘোষ	৪৫৮
সেকাল – একালের সেতুবন্ধন : প্রসঙ্গ শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘জাতিস্মর’ (গল্প গ্রন্থ)	
বনমালী খাটুয়া	৪৬৪
স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে ভারতীয় নারী এবং বর্তমান সমাজে তার প্রাসঙ্গিকতা	
ইতি বিশ্বাস	৪৭৫
স্বদেশ-সঙ্কানী মন : প্রেক্ষিত ‘নোনা জল মিঠে মাটি’	
শবনম মুস্তারী	৪৮২
সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাসে লিঙ্গভাবনা : প্রসঙ্গ ‘দহন’	
মঞ্জুরী বিশ্বাস	৪৯২
আসুন, বিজ্ঞাপন পড়ি	
প্রসেনজিৎ বিশ্বাস	৫০২
ভারত – জাপান সম্পর্ক : একটি রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পর্যালোচনা	
সুরজিৎ মজুমদার	৫০৮
সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস ‘মধুকর’: দর্পণে নৌ-শিল্পীদের জীবনালেখ্য বাবলী বর্মণ	
কামনাতাড়িত প্রবৃত্তির উন্মাদনা ও ব্যক্তিজীবনের অসহায়তা : ‘বৃষ্টিতে দাবানল’ এবং ‘তৃষ্ণা’ তুলনামূলক পাঠের আলোকে	
মিন্টু নস্কর	৫২৬
Contribution of Pandit Ishwar Chandra Vidyasagar as Educational and Social Reformer in the 19th Century	
Bidyut Sarkar	৫৩৪
The Development of Political Alternatives in Bengal During 1920's: Emergence of Leftism and The Role of Newspaper in Its Growth	
Debdatta Banerjee	৫৪৬

সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাস ‘মধুকর’: দর্পণে নৌ- শিল্পীদের জীবনালেখ্য

বাবলী বর্মন

গবেষক, বাংলা বিভাগ,

কোচবিহার পঞ্চগনন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়, কোচবিহার

সারসংক্ষেপ (Abstract): সুব্রত মুখোপাধ্যায় বিশ শতকের সাতের দশকের একজন প্রখ্যাত কথাকার। তাঁর লেখালেখির সূত্রপাত বিশ শতকের সাতের দশকে হলেও তিনি একবিংশ শতকের দুই দশক পর্যন্ত সাহিত্য চর্চার সঙ্গে নিবিড় ভাবে যুক্ত ছিলেন। তাঁর জীবনাবসান ঘটে ১৬ই মার্চ, ২০২০ সালে। তিনি কুড়িটির অধিক উপন্যাস এবং শতাধিক ছোটগল্প লিখেছেন। সাবেক নৌ-শিল্পীদের জীবনের সেকাল-একালকে নিয়ে তিনি আলোচ্য ‘মধুকর’ উপন্যাসটি রচনা করেছেন। প্রবাদ মতে মনে করা হয় ভগীরথ যেদিন মা গঙ্গাকে মর্ত্যে নিয়ে আসেন সেই সময় থেকেই এই নৌ-শিল্পের পত্তন। আর হুগলীর শ্রীপুর-বলাগড় হল নৌ-শিল্পের আদি জন্মস্থল। এখানেই নৌ-কারিগরা তাঁদের পূর্বপুরুষদের সাবেক আমলের বহু প্রাচীন এই নৌকা তৈরির মত জাত ব্যবসাকে ধারণ এবং বাহন করে আসছেন। মধ্যযুগের মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল কিংবা ধর্মমঙ্গল কাব্যে আমরা বিশ্বকর্মা কতুক নৌকা তৈরির কথা জানতে পারি এবং ভিন্ন ভিন্ন ধরণের নৌকার প্রকারভেদ ও নামকরণ সম্পর্কে অবগত হই। এই ভিন্ন ভিন্ন জাতের এবং কাজের জন্য এক এক রকমের নৌকা তৈরির ফরমায়েসের কথা আমরা যেমন মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলি পাঠ করলেই জানতে পারি তেমনি আমরা নৌ-শিল্পের মত একটি সাবেক প্রসিদ্ধ এই শিল্পটির অবক্ষয় এবং নৌ-শিল্পীদের জীবনের অনেক অজানা কথা একালের বিংশ শতাব্দির কথাকার সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের ‘মধুকর’ উপন্যাসটি পাঠ করে ঋদ্ধ হই। নৌ-কারিগরদের জীবনের সেকাল-একাল, ধর্ম-সংস্কার, অভাব-বঞ্চনা, আনন্দ-যন্ত্রণার কথাকে সাহিত্যের দর্পণে প্রতিবিম্বিত করেছেন কথাশিল্পী সুব্রত মুখোপাধ্যায়। এক বিপন্ন শিল্পের অবক্ষয়ি রূপ একালের আর এক শিল্পীর তুলিতে ভাষ্য হয়ে উঠেছে। আলোচ্য প্রবন্ধটি এই অবলুপ্তপ্রায় নৌ-শিল্পটির এবং এই শিল্পটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত মানুষগুলির জীবনের হাসি-কান্না, হীরা-পান্নার কথাকে উপন্যাসটি অবলম্বনে আলোচনার একটি প্রয়াস।

সূচক/মূল শব্দ (Keywords): সুব্রত মুখোপাধ্যায়, মধুকর, নৌ-শিল্প, নৌ-কারিগর, নৌকা, জীবন দর্পণ, সেকাল ও একাল।

মূল আলোচনা (Discussion):

জীবনরসের রসিক সূত্রত মুখোপাধ্যায় (১৯৫০-২০২০) বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের একজন সুপরিচিত কথাশিল্পী। তাঁর লেখালেখির সূত্রপাত সাতের দশকে ছোটগল্প রচনার মাধ্যমে হলেও তিনি একই সঙ্গে উপন্যাসও ধারাবাহিকভাবে রচনা করেছেন। তাঁর প্রথম উপন্যাস ‘চরাচর’ নামে একটি ছোট্ট চৌষটি পৃষ্ঠার রচনা যেটি সাতের দশকেই লেখা হয়েছিল। এরপর তিনি আমৃত্যু সময়কাল পর্যন্ত দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর সময়পর্বে কুড়িটির অধিক উপন্যাস লিখেছেন। নয়ের দশকে লেখা ‘রসিক’ (১৯৯১) উপন্যাসটি তাঁকে পরিচিতির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে দিয়েছিল। তাঁর প্রতিটি উপন্যাস স্বতন্ত্র আখ্যানের শিল্পনিপুণতায় এবং বিষয়ের বৈচিত্র্যে রচিত। আলোচ্য ‘মধুকর’ উপন্যাসটি লেখা হয় শারদীয় ‘দেশ’ পত্রিকায় আশির দশকে ১৯৮৯ সালে। উপন্যাসটিতে হুগলী জেলার শ্রীপুর-বলাগড়ের নৌ-শিল্পীদের বিপন্ন এবং অবলুপ্তপ্রায় একটি শিল্পের কথাকে তিনি সাহিত্যে রূপদান করেছেন মরমী শিল্পীর তুলিতে। সংস্কৃতে ‘বলাহ’ শব্দটির অর্থ নৌকা। তাই বলাগড় স্থানটির নামকরণ হয়েছিল পরিচিত নৌকার নাম থেকেই। প্রসিদ্ধ এই পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার শ্রীপুর-বলাগড়ে দীর্ঘদিন ধরে যেসকল মানুষ পরম্পরাগত ভাবে এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত তাদের জীবনের সেকালের সঙ্গে একালের রুচিবোধ এবং সর্বোপরি এই শিল্পটিকে ঘিরে এক শ্রেণির সুবিধাভোগী মানুষের কেবলমাত্র অর্থ উপার্জনের জন্য হীন মানসিকতার ব্যাধিতে নৌ-শিল্পীরা যেভাবে বিপন্ন এক কোণঠাসা পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছেন প্রতিনিয়ত তারই মলিন বাস্তব রূপ আমরা উপন্যাসটিতে দেখি। প্রাতিষ্ঠানিক কিংবা আর্থিক মরীচিকার রাহ যখন কোন শিল্পকে কুৎসিত দৃষ্টি দিয়ে ছেয়ে ফেলতে চায় তখন যেকোন শিল্পই তার জন্মগত প্রকৃতি প্রদত্ত বিশুদ্ধতা হারাতে বসে। বিশেষত নৌকা তৈরির মত একটি লোকশিল্প যখন রাজনৈতিক কিংবা প্রাতিষ্ঠানিক লালসার অগ্নিগর্ভে জড়িয়ে পড়ে তখন তার ফলস্বরূপ শিল্পের বিপন্ন-অবক্ষয়ি রূপ শিল্পীদেরকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে ফেলতে চায় তার কথা আমাদের সকলেরই জানা প্রয়োজন। শিল্পের এই ভয়াবহ অবক্ষয়ি তথা ধ্বংসাত্মক রূপ উপন্যাসে মধুকর বারিকের জীবনকে কীভাবে দুর্বিষহ করে তুলেছিল তা যেকোন বিদগ্ধ জনকেই ভাবিত করার মত।

সাহিত্যকে বলা হয় সমাজ তথা বিশ্বপ্রকৃতির দর্পণ, সে দর্পণে কোন কিছুই অধরা নয় না। শিল্পী সাহিত্যিকরা সেই দর্পণের চিত্র প্রদর্শক। তাঁরা বিধাতার প্রদত্ত মেধাবৃত্তির দ্বারা অর্জিত শিল্পশৈলীতে সবকিছুকেই আঁকতে সক্ষম। তাই প্রকৃতিপ্রদত্ত এক শিল্প যখন কোণঠাসা বিপন্ন সময়ের সম্মুখীন হয় তখন আর এক শিল্পী সেই অবক্ষয়ি শিল্পের বিপন্নতার ছবি সাহিত্যে কিংবা অন্যকোন শিল্পমাধ্যমে ফুটিয়ে তোলেন। এখানেও সেই শিল্পের কোণঠাসা এক বিপন্নতার দৃশ্য শিল্পীর কলমে প্রতিবিম্বিত হয়েছে ‘মধুকর’ উপন্যাস নামক শিল্পমাধ্যমে। সমকালীন সময়ের রাজনীতির নগ্ন রূপকে

পাঠকের সামনে এনেছেন এযুগের আর এক চিত্র প্রদর্শক রসিক সুব্রত মুখোপাধ্যায়। উপন্যাসটির সূত্রপাত হয় নদী এবং মানুষের এক সুসম্পর্কের বা যোগসূত্রের মাধ্যমে –

“নদী দেখিয়া প্রাণ উড়িয়া যায়। এ হেন সোনার নৌকা জলে ভেসে যায়। সেই কবে কোনকালে শোনা হয়েছিল গানখানি। দেশভাগের অনেক আগে ওপার বঙ্গের এক মাঝি মহাজন ছোকরার মুখে। এতকাল পরেও গঙ্গার ঘোলা জল বেয়ে পদ্মা মেঘনার ভারি জলের ঢেউয়ের মাথায় এ গান ছুটে আসে। জলে তো পারাপার নেই, ভাগাভাগি নেই।”^১

নদীর সঙ্গে মানুষের যে আত্মার আত্মীয় স্বরূপ সম্পর্ক তা আমরা পূর্বসূরি লেখককুল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অদ্বৈত মল্লবর্মণ, সমরেশ বসু প্রমুখের রচনা সম্ভারে পাঠ করেছি। আলোচ্য উপন্যাসটিতে আমরা নদী এবং মানুষের আত্মীয়তার কথাকে আর একবার স্মরণ করি। এখানে প্রসঙ্গক্রমে এসেছে নদী পারাপারের জন্য আর এক মাধ্যম নৌকা, যা প্রাচীন কাল থেকেই মানুষের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। চর্যাপদগুলি পাঠ করলে আমরা দেখি সে সময়ের মানুষের এক স্থান থেকে আর এক স্থানে গমন কিংবা যাতায়তের জন্য একমাত্র বাহন ছিল নৌকা –

“গঙ্গা জউনা মাঝেঁ রে বহই নাই।

তহি বুড়িলী মাতঙ্গি পোইআ লীলে পার করেই।।”^২

অথবা

“নৌবাহী নৌকা টাণ্ডঅ গুণে।

মেলি মেল সহজেঁ জাউ গ আর্নে।।”^৩

চর্যাপদগুলির রচনাকাল দশম-একাদশ শতাব্দী। বাংলা সাহিত্যের সূচনা মূলত চর্যাপদের হাত ধরেই। তবে এই চর্যাপদগুলিতে নৌকার প্রসঙ্গ এসেছে রূপকের মাধ্যমে। নৌকা সম্পর্কে পদকর্তারা বলেছেন – সোনায় ভরে গেছে করুণা-নৌকা, দাঁড় বেয়ে নৌকা মাঝনদীতে এগিয়ে এল, পাটিনী মেয়ের নৌকা চালানোর প্রসঙ্গ, পারানী কিংবা কড়ির বিনিময়ে নৌকা পারাপারের কথা। এছাড়া একটি পদে বাণিজ্য তরীর ওপর জলদস্যুদের আক্রমণের উল্লেখ রয়েছে, এর থেকে স্পষ্ট হয় যে সেকালের যাত্রাপথে নদীপথ কতটা গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

এরপর ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যেও রাধা-কৃষ্ণের নৌ-পারাপারের প্রসঙ্গ রয়েছে এবং একটি খণ্ডের নাম রয়েছে ‘অথ নৌকাখণ্ডঃ’ নামে। এই কাব্যের নৌকাখণ্ডের শুরুতেই কবি বড়ু চণ্ডীদাস কৃষ্ণ কভুক নৌকা নির্মাণের উল্লেখ করেছেন। কৃষ্ণ বিবিধ বিধানে কাঠ কেটে নিয়ে ‘দাণ্ডার পাতন’ এর মাধ্যমে নৌকার শিরদাঁড়া নির্মাণ করছেন –

“কাঠ কাটিল গিআঁ বিবিধ বিধানে।

শুভক্ষণ বুঝি কৈল দাণ্ডার পাতানে।।

চারি পাট চিরী নাত দিল যোথ মাপে।

তাত গুটা যোড়ী দিল তৈলবাঁপে।।

ঘলা পাড়ী সুরগুঠি দিল সব নাএ।।

তবেঁ নাম্বায়িল লআঁ মাঝযমুনাএ।।”^৪

মধ্যযুগের আর একটি বিশিষ্ট ধারা মঙ্গলকাব্য। এই মঙ্গলকাব্যগুলিতেও নৌকার বর্ণনা এসেছে। নৌ-বাণিজ্য, নৌ-বহর, নৌ-নির্মাণের বিস্তৃত প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মধ্যযুগের সময়কাল, এই সময়ের মঙ্গলকাব্য রচয়িতা বিজয় গুপ্ত (পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল), বিপ্রদাস পিপলাই (মনসাবিজয়), নারায়ণ দেব (পদ্মপুরাণ), কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ (মনসামঙ্গল), জগজ্জীবন ঘোষাল (মনসামঙ্গল), মুকুন্দ চক্রবর্তী (চণ্ডীমঙ্গল) দেব কাব্যে বাণিজ্য যাত্রার একমাত্র পথ নদীপথের কথাই উল্লেখিত হয়েছে। এই কাব্য গুলিতে দুই ধরনের জলযানের উল্লেখ রয়েছে ডিঙ্গা এবং নৌকা। আবার ‘জঙ্গা’ নামক একপ্রকার নৌকার কথাও রয়েছে। বাণিজ্যযাত্রায় বিভিন্ন রকমভেদের নৌকার ব্যবহার ও তাদের ভিন্ন ভিন্ন নামের উল্লেখ রয়েছে। যেমন –

“একে একে চৌদ্দ ডিঙ্গা বাওয়াইয়া দিল।

প্রথমে বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে মধুকর।।

যেই নায় চলিল লক্ষের সদাগর।

তার পাছে বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে বিজু সিজু।

গাঙ্গের দুই কুল ভাগিয়া বেঁকা করে উজু।।

তার পাছে বাওয়াইল ডিঙ্গা নামে গুয়ারেখী।

যার উপরে চড়িয়া রাবণের লক্ষা দেখি।।...”^৫

মঙ্গলকাব্যগুলিতে নৌকার নিজস্ব নামের সাথে সাথে নৌকা নির্মাণ কৌশলও বলে দেওয়া হয়েছে। জগজ্জীবন ঘোষাল ও মুকুন্দ চক্রবর্তী নৌকা নির্মাণের জন্য যেসকল কাঠের উল্লেখ করেছেন তা যথাক্রমে - শাল, পিয়াল, খেজুর, পিয়ালী, শিমালী, চম্পা, বকুল, কাঁঠাল, নিম, নারকারল, জলপাই, তাল, গামার ইত্যাদি। নৌকা নির্মাণের পর গাবের আঠার ব্যবহার, ধুনো দিয়ে দুই তক্তার মাঝের গর্তকে ভরাট করার প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে। নৌকা নির্মাণের জন্য এক এক কবি আবার এক এক জনকে নিযুক্ত করেছেন। মনসামঙ্গলের কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ বিশ্বকর্মা কে দিয়ে সমুদ্রযাত্রার উপযুক্ত সপ্তডিঙা বানিয়ে নিয়েছিলেন। সঙ্গে হনুমান কতৃক শত সাল, পিয়াল কাঠ জোগাড় করে বিভিন্ন দ্রব্য বহনের একখানি লম্বা ডিঙা বানিয়ে নেন। অন্য আর এক কবি জগজ্জীবন ঘোষাল তাঁর কাব্যে কুন্দাই ছুতোরকে দিয়ে চৌদ্দ ডিঙা নির্মাণ করেছেন। মুকুন্দ চক্রবর্তী বিশ্বকর্মা ও তাঁর পুত্র দারব্রহ্ম সঙ্গে হনুমানকে দিয়ে সপ্তডিঙা নির্মাণ করেছেন –

“দেবভৃষ্টা বিশ্বকর্ম

তার পুত্র দারব্রহ্ম

শিরে ধরি চণ্ডিকার পান

চারি প্রহর রাতি জ্বালিআ রত্নের বাতি ।
 সাত ডিঙা করয়ে নির্মাণ
 হনুমান মাহাবীর নখে করে দুই চির
 কাঁঠাল পিয়াল তাল সাল” ৬

এছাড়া পূর্ববঙ্গ তথা বর্তমান বাংলাদেশের ময়মনসিংহ-গীতিকাগুলিতে নৌকার ভিন্ন ভিন্ন রকমভেদের ব্যবহারের উল্লেখ দেখি -

“আমারে ভজহু কন্যা রাখহ মোর মন।।

এমন সোনার পানসী তাতে মাঝি নাই।।” ৭

মধ্যযুগের সাহিত্যগুলিতে নৌকার উল্লেখ সীমিত পরিসরে ব্যবহৃত হলেও এই সময়কালের মন্দিরগুলির গায়ের অলংকরণে নৌকার প্রকারভেদের চিত্রাবলী দৃশ্যমান। মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির অলংকরণে কখনো নৌকা কিংবা কোথাও জাহাজের অবয়ব ধরা দিয়েছে। বর্তমানেও অনেক মন্দিরের গায়ে এই অলংকরণ এবং নৌকা দেখতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন গড়নের বৈচিত্র্য লক্ষিত হয় অলংকরণে কখনো প্রমোদতরণী, বা কখনো গৃহস্থলী, আবার কখনো যুদ্ধজয়ের জন্য নিয়োজিত নৌকাগুলি সজ্জিত। যে সব শিল্পী পোড়ামাটির কাজ করতেন তাঁরাই এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় এই কাজ করতেন।

বাংলা সাহিত্যে চর্যাপদের কাল থেকে জলপথে নৌকাযোগে বাণিজ্য, পারাপার, পরিবহন, ভ্রমণ, জলবিহারের উল্লেখ থাকলেও পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার গঙ্গা এবং হুগলী নদীর তীরবর্তী শ্রীপুর-বলাগড়ের নৌ-শিল্পের উত্থান সপ্তগ্রাম বন্দর কেন্দ্রিক। সপ্তগ্রামে জাহাজ আসত, মধ্যযুগের বাণিজ্য বন্দর সপ্তগ্রাম এখন অবলুপ্ত এক বন্দর। এই সপ্তগ্রামেই আনুমানিক বলগড়ের মিস্ত্রীরা মেরামতির বিভিন্ন কাজ করত। ফলে বাণিজ্য বন্দর বন্ধ হলেও কারিগরেরা নৌকা তৈরির নিজস্ব ধারা বহমান রাখেন। তবে নৌকা গড়ে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহের চেয়ে পারাপার, বিভিন্ন সামগ্রী পরিবহণ করার কাজে অনেকেই যুক্ত হয় এবং নৌকা নির্মাণের সঙ্গেই বেশী সংখ্যক মানুষ জড়িয়ে পড়ে। তাই মাছ ধরা প্রধান জীবিকা থেকে উপজীবিকায় পরিণত হয়। নৌকা নির্মাণকেই সকলে জীবিকা নির্বাচন করে জীবনধারণের জন্য। বলাগড় অঞ্চলে যেহেতু বাঁশ ও কাঠের যোগানের পক্ষে উপযোগী অঞ্চল তাই সহজেই এই শিল্পের সঙ্গে অনেকেই নিযুক্ত হয়। নিম্নবর্ণিত হিন্দুরা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের এমনকি মুসলিমরাও ক্রমে নৌকা তৈরির পেশাকে রপ্ত করে নিজেরা নৌ-কারিগর কাজে নিযুক্ত হয়। তবে এই কারিগরি বিদ্যা পরম্পরাগত। সে পরম্পরা বংশ কিংবা গুরু পরম্পরাগত হয়ে চলিত। একজনের অর্জিত জ্ঞান পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পূর্ণতা পায়। এভাবে বলাগড়ের নৌ-শিল্প পরম্পরায় চলিত হয়ে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। এই বলাগড়-শ্রীপুর অঞ্চলের পূর্বকালে নাম ছিল আঁটিশেওড়া গ্রাম। পরবর্তীতে এই অঞ্চলের পার্শ্ববর্তী উলা গ্রামের জমিদার রঘুনন্দন মুস্তৌফি হুগলী জেলার রাজা রঘুদেব রায়ের কাছ হতে পাঁচাত্তর বিঘা

ভূমি গ্রহণ করে আঁটিশেওড়া গ্রামে বাস করতে শুরু করেন। মহারাজা এই বৈষ্ণবীয় নামটি বদল করে নতুন নাম রাখেন শ্রীপুর। সেই থেকেই শ্রীপুর নামকরণ। হুগলীর শ্রীপুর, বলাগড়, চাঁদরা, তেঁতুলিয়া, সোনাপুর ইত্যাদি স্থানগুলি হুগলী নদীর তীরবর্তী অবস্থিত হওয়ায় এই অঞ্চলগুলিতে নৌ-বাণিজ্য এবং নৌ-শিল্প আনুমানিক চৈতন্যদেবের সমসাময়িক পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের সময়কাল থেকে বহমান। এমনকি অবিভক্ত বাংলাদেশ থেকেও লোকজন নৌকা ক্রয় করার জন্য এই অঞ্চলে আসত। রাজা প্রতাপাদিত্যে বজরা নৌকা ক্রয়ের জন্য এই অঞ্চলে আগমন করেছিলেন বলেও প্রচলিত রয়েছে লোকমুখে। কথাসাহিত্যিক সুব্রত মুখোপাধ্যায় উপন্যাসটি রচনার পূর্বে বলাগড়ে কিছুদিন বাস করেছিলেন। তাঁদের কাছে থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছিলেন। উপন্যাসের ভূমিকা অংশে তিনি সেকথা উল্লেখ করেছেন –

“... এখন মনে পড়ে যাচ্ছে ‘মধুকর’ লেখার আগে বলাগড়ের নৌ-কারিগরদের বাড়ি কিছুকাল বাস করেছি, তাঁদের কাজের ধারা, রীতি-প্রকৃতি দেখার সুযোগ পেয়েছি। তাঁরা আমার আত্মীয়। এখানে রক্তের সম্পর্ক কোন ছার।”^৮

লেখক তাঁর এই বাস্তব অভিজ্ঞতাকেই শিল্পে রূপায়ণ করেছেন। বলাগড়ের এই সুপ্রাচীন শিল্পটির ইতিকথা এবং পরের কথাকে জানতে নিকট আত্মীয় স্বরূপ মানুষগুলির সঙ্গে সময় অতিবাহিত করেছেন নিত্য কর্মব্যস্ততার মাঝেও। পাঠকের সামনে কালের গর্ভে বিলীয়মান বিশ্বায়নের কবলে তলিয়ে যেতে বসা এই লোকশিল্পটির কথাকে চিত্র প্রদর্শকের মত সকলের দৃষ্টির সম্মুখে নিয়ে এসেছেন এবং শিল্পের শাস্বত রূপকে ধরে রাখার জন্য কলম ধরেছেন, যাতে শিল্পটি তার বিশুদ্ধতা নিয়ে মানুষের মুখে অন্ন যোগাতে পারে। নিম্নবর্ণীয়া প্রান্তিক এই নৌ-কারিগরদের জীবন নানা সমস্যা এবং দূরাবস্থায় পূর্ণ। যাদের একমুঠো অন্ন জোগাড় করতে দেহের ঘাম ঝরিয়ে নৌকো তৈরি করে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়, তাদের জীবনে দুঃখ-দৈন্য নিত্য সাথি। শিক্ষার আলো এই প্রান্তিক মানুষগুলির জীবনে পৌঁছতে পারে না, অন্নের সহাবস্থান করতেই যারা ভয়ংকরভাবে জর্জড়িত, তাদের কাছে শিক্ষা দূর জগতের অধিবাসী। তাই সকলের কাছে কেবল প্রাণ নিয়ে টিকে থাকাই একমাত্র লড়াই হয়ে ওঠে। অন্নপূর্ণার আশীর্বাদ তাদের কাছে যেন উপহাস স্বরূপ।

উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় চরিত্র মধুকর বারিক, যিনি বংশ পরম্পরায় একজন নৌ-কারিগর। দেশভাগের পূর্বে ওপার বাংলায় পিতার সঙ্গে নৌ-কারিগরি বিদ্যাকে রপ্ত করেছিলেন। তাই দেশভাগের ফলে এপারে এসেও বলাগড়েই আশ্রয় নেন নিজ বাপ-ঠাকুরদাদার জীবিকাকে বাঁচিয়ে রাখতে। মধুকরের দুই পুত্র চন্দ্রপাল ও ফকিরচাঁদ, এক মেয়ে বাসন্তী। বড় ছেলে চন্দ্রপাল পিতা মধুকরের জীবিকাকে নয়, অন্য পেশাকে বেঁচে নিয়েছে এবং পরিবারকে নিয়ে ভিন্ন সংসারে আলাদা হাড়িতে বাস করে। ছোটছেলে ফকিরচাঁদ পাশ্ববর্তী নৌ-কারখানায় সোনাপুরে মহাজনের নৌকা তৈরির কাজে

সোনাপুরেই বাস করে এবং বিয়ে করে বউ পলাশীকে পিতা মধুকরের কাছে রেখে গিয়েছে। মধুকর তাঁর একমাত্র কন্যা বাসন্তীর পুত্র বাদলকে সঙ্গে নিয়ে নিজের সামান্য পুঁজিতে কোনমতে নিজ কারিগরি পেশাটিকে বাঁচিয়ে রেখেছে সাধ্যমত। মধুকর তার নিজ পুঁজিতে নিজেই মালিক নিজেই শ্রমিক। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে মধুকরের মনে হয় জীবন যেন অপার নদী –

“মধুকর বারিক গোপনে বুঝতে পারে এ জীবন তো আসলে বেয়ে যাওয়া। বয়ে যাওয়া সংসার সমুদ্র পথে। সেই বেয়ে যেতে যেতে আজ এতো পথ পার হয়ে এসে মনে হল, সংসার যেমন সমুদ্র তেমনি যে বয়ে যায় সেই জীবনখানিও জলধি। অপার নদী। ... মধুকর আরো বুঝতে পারে এই দেহ এক নৌকাবিশেষ। এই সংসারের প্রতিটি মানুষই এক এক পদের নৌকা। কেউ জেলে ডিঙা, খিলে নৌকা, ছোট নৌকা, বাছড়ি, আবার কেউ বা পেটমোটা ভেঁড় নৌকা কিংবা হাল আমলের মেশিন বসানো বোট, লঞ্চ। সবেক দিনের ময়ূরপঙ্খী কিংবা বাহারি বজরার দিন কি আর আছে।”^৯

মধুকরের একা জীবনে দ্বন্দ্বদীর্ঘ পথের মাঝে অনেক স্মৃতি পর পর ভেসে ওঠে ছবির মত। স্ত্রী কমলার অকাল মৃত্যু তাকে গভীরভাবে নাড়িয়ে দেয়। একা সংসারে তার জীবনের সকালের এবং একালের মানুষজনের যে শিক্ষা, রুচিবোধ, মানসিকতা তা প্রতিমুহূর্তে তার মর্মে আঘাত করে। মধুকরের ছোট্ট মহাজনি কারবারে এক শীতের সকালে কলকাতার শহুরে সভ্যতার সন্দীপ এবং অজয় নামে দুজন খরিদদার এসে হাজির হয় নৌকা তৈরির বায়না নিয়ে, যে নৌকায় তারা দেশভ্রমণে বেড়িয়ে পড়বে দুই বন্ধুতে মিলে। তাদের শহুরে মানসিকতার সঙ্গে মধুকরের পরিবার নিজেদের ধুলায় তুল্য জীব মনে করে। তাদের কথা, চালচলন, খাদ্যাভ্যাস সবই যেন ভিন্ন জগতের আধিবাসী স্বরূপ। কলকাতার বাবুদের নৌকা তৈরির কাজের তোড়জোড়ের মধ্যেই উপন্যাসের আখ্যান এগিয়েছে এবং নৌকাটি নির্মাণ সম্পূর্ণ করে অজয়-সন্দীপদের হাতে নৌকা তুলে দিয়ে তা নদীতে যাত্রার মাধ্যমে উপন্যাসের সমাপ্তি ঘটেছে। আখ্যানে নৌ-শিল্পীদের দৈনন্দিন রোজনামচার কথা বিনি সুতোয় গাঁথা মালার মত নিখুঁত করে সাজিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ নৌকা পত্তনের উপযুক্ত দিনক্ষণ দেখার জন্য মধুকর বারিক পণ্ডিতবাড়ি ছুটে যান। কারিগরা যে নিজস্ব লোকাচার ঐতিহ্যকে ধরে রেখেছে তার প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখিত হয়েছে। চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতি সওদাগর ওঝার গণনা না শুনে সপ্তডিঙা সাজিয়ে বাণিজ্য করতে যাওয়ায় মাঝপথে তাকে বিপদে পড়তে হয়েছিল। এই বিশ্বাসে নৌ-শিল্পীরা তাদের পাঁজি, পুঁথি নিয়ে পণ্ডিতের কাছে দিনক্ষণ দেখে তবে শুভকর্মে হাত দেন। প্রকৃতির সঙ্গে যেন এক আত্মার যোগ এসকল

গ্রামের প্রান্তিক কারিগরদের কেননা প্রকৃতিই তাদের মাতৃ স্বরূপ, প্রকৃতির কোলেই তাদের কাজ নিয়ে বেঁচে থাকতে হয়। নদীর সন্তান তারা যেন, তাই মধুকরের উক্তি -

“এতো পথ ভাঙবেন বাবু। রাতের বেলা তো ওই চাঁদ তারাই ভরসা। তেনারা আলো না দিলে পথ চিনবেন কিসে?”^{১০}

মাঝিমল্লারা যে চাঁদ তারার উপর বিশ্বাসেই বেঁচে রয়েছে, তাই সূর্যকে তাদের খাতির করে চলতে হয়। এমনকি নৌ-শিল্পীদের বাড়ির মেয়ে বউরাও তাদের হাতের কাজের শিল্পনিপুণতায় নিজেদের কর্ম, ঐতিহ্যকে ফুটিয়ে তোলে। মধুকরের ছোট পুত্রবধূ পলাশী তার নিজহস্তে তৈরি চটের ব্যাগে পোড়ো শিবমন্দিরের গায়ে দেখা সাবেক একখানি বজরার চিত্র ফুটিয়ে তোলে। যেটি নদীর ঢেউ ভেঙে চলেছে বিদেশি সাহেব মেমদেরকে নিয়ে দূরপাল্লার দেশে। দেশভাগের ফলে নৌ-শিল্পীরা যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তার কথা উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। বাংলাদেশ থেকে প্রতাপাদিত্যের দেখানো পথ ধরে অনেকেই আসত শ্রীপুরে নৌকা ক্রয় করতে। দেশভাগের পরে শ্রীপুর-বলাগড়ের কারিগরদের মাথায় যেন বাজ পড়ে। কিন্তু দেশ স্বাধীনের পরেও গোপনে অনেক নৌকা সীমানা পার হয়ে এপারে এসেছে। পুরনো খরিদাররা যে সাবেক দোকানিদেরকে ভুলতে পারেনি তার প্রমাণ এখানে লক্ষণীয়। তাই মধুকরও একসময় দেশভাগের পূর্বে নৌকা খরিদ করতে পিতার সঙ্গে বলাগড়ে আসত প্রতাপাদিত্যের দেখানো পথ ধরে। প্রতাপাদিত্যের ছিল নৌকার সখ। তিনি নিজে অনেক প্রকারের নৌকা নিজের সংগ্রহে রাখতেন। এমনকি বাংলাদেশের যশোহরে পরে নিজেই নৌ-কারখানা তৈরি করিয়ে নিয়েছিলেন। আখ্যানে দেখি অবিভক্ত বাংলার তিরিশ বছর পূর্বের মধুকরের বিশ্বস্ত বন্ধু খুলনার একরাম মিঞা দেশভাগের পরেও মধুকরের কাছে এক ঝড় বাদলের বর্ষার রাতে জলে পরিপূর্ণ কাঁটাতারের বেড়া পেরিয়ে নৌকা খরিদ করতে আসে এপার বাংলায়। যার বিনিময় মূল্য স্বরূপ মধুকরকে একটা কাঁসার গ্লাস উপহার দেয়। দুই দেশের মাটির ভাগ হলেও মানুষের মনের বন্ধন যে অটুট ছিল তার প্রমাণ এই দৃশ্যে পাই -“... এ হল সামান্য বস্তু। সালামী বা ভেট নয়। মনে রাখবার, মনে পড়বার তুচ্ছ একটি গিঁঠ।”^{১১} এরপর একালের রাজনীতির অনেক দৃশ্য প্রতিস্থিত করেছেন লেখক। এক শ্রেণীর সুবিধাভোগী মনভাবাপন্ন মানুষের কবলে কীভাবে সহজ সরল কারিগররা প্রতিনিয়ত বলি হচ্ছে তার দৃষ্টান্ত দেখি। একালের সাধন পরামাণিকদের মত বড় বড় নৌ-কারখানার মহাজনদের সামনে মধুকরের মত স্বল্প পুঁজির মানুষদের কি বিপদে পড়তে হয় তা ভাবনার বিষয়। মধুকর কলকাতার বাবুদের নতুন নৌকার বায়না করেছে সেই খবর শোনা মাত্রই কারখানার নেতা বিশ্বনাথ পাড়ুই তার কাছে কাজের ভাগ চাইতে আসে। অন্যদিকে রেগুপদ বাছাড় নিজে এন ভি এফ পুলিশের চাকরি করেও আই আর ডি পি -র সরকারি লোন পেয়ে নৌ-কারিগর হয়ে যায় রাতারাতি। এরকম অনেক প্রসঙ্গের উপস্থাপন রয়েছে উপন্যাসটিতে। যেখানে সমকালীন রাজনীতির সুবিধাভোগী মানুষের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে, পাশাপাশি বিশ্বায়নের

ফলে এবং স্বল্প পুঁজির কারণে বাণিজ্যিক কারখানাগুলির সঙ্গে পাল্লা দিতে নারাজ প্রকৃত পরম্পরাগত নৌ-শিল্পীরা। শিল্পীদের নিজ ঘরেও যেমন তাদের জীবিকা নিজ উত্তরসূরির কাছে উপযোগী নয় বলে গণ্য তেমনি তারা বাইরের বাণিজ্যিক বাজারেও নিজেদের শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে অক্ষম। কেননা তাদের পুঁজি স্বল্প, একালের উন্নত প্রযুক্তি তাদের নাগালের বাইরে, পুঁথিগ্জন হীন জীবনে তারা উন্নত শিক্ষাকে আয়ত্ত করতে পারেনি। ফলে বিশ্বায়নের প্রভাবে প্রত্যন্ত অঞ্চলের কুটির শিল্পগুলি যে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে তাদের মধ্যে আলোচ্য নৌ-শিল্পটিও একটি। শিল্পীদের জীবনের এই করুণ বিষাদভরা জীবনালেখ্যে সেকাল একালের দৃষ্টিতে কথাশিল্পী সুরত মুখোপাধ্যায় বিনি সুতোয় গাঁথা শিউলি ফুলের মালার মত গেঁথেছেন। তাদের জীবনের পরম্পরাগত সুদূরপ্রসারী ঐতিহ্য যে দিনের শেষে বৈকালিক সুরের মতই সকলের মনকে অশ্রুসিক্ত করে তোলে তাকে বাণীরূপ দিয়েছেন। সেকালের সপ্তগ্রাম তথা বলাগড়, শ্রীপুর কিংবা বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর, নোয়াখালীর নৌ-শিল্পীরা যে আজ তাদের পূর্বসূরীদের ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে দিশাহীন হয়ে পড়ছে। তাদের অতীতের সুদিনের স্মৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে একালের অজগর রূপি বিশাল হা করা পুঁজিবাদীদের দাপটের কাছে মাথা নোয়াতে বাধ্য হতে হয় তা সত্যিই মর্মস্পর্শী। কিন্তু শিল্পের অবক্ষয় যে আর এক শিল্পীর দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে না তাকে দর্পণে লিপিবদ্ধ হতে হয় তার সৃষ্টি বিধাতার হাতে তা হয়েছে ‘মধুকর’ উপন্যাস নামক শিল্পমাধ্যমে কথাশিল্পী সুরত মুখোপাধ্যায়ের নিপুণ হস্তকমলে।

তথ্যসূত্র (References):

- ১) মুখোপাধ্যায়, সুরত, উপন্যাস অমনিবাস, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪২২, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩। পৃ. ১৪৩।
- ২) সেন, সুকুমার, চর্যাগীতি-পদাবলী, প্রথম প্রকাশ, ১৯৬৫, সপ্তম মুদ্রণ, অক্টোবর, ২০১৫, আনন্দ পাবলিশার্স, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০১৪। পৃ. ৬০।
- ৩) তদেব। পৃ. ৭১।
- ৪) রায় বিদ্বদ্বল্লভ, বসন্তরঞ্জন, (সম্পা.) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন চণ্ডিদাস বিরচিত পু., একাদশ সংস্করণ, শ্রাবণ ১৪১৪, পুনর্মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪১৮, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ, ২৪৩/১ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা ৭০০০০৬। পৃ. ৫৫।
- ৫) বিদ্যাবিনোদ, পণ্ডিত কালী কিশোর (সম্পা.), পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল কবিবর বিজয় গুপ্ত প্রণীত, পুনঃমুদ্রিত, জানুয়ারী, ২০১৭, বেনীমাধব শীল লাইব্রেরী, ১৬৭, ওল্ড চীনবাজার স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০০১। পৃ. ১২৩।

- ৬) সেন, শ্রীসুকুমার, চণ্ডীমঙ্গল, প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ, ১৩৬২, সাহিত্য অকাদেমি, রবীন্দ্রভবন, ৩৫ ফিরোজশাহ রোড, নয়াদিল্লী-১, ব্লক ৫বি রবীন্দ্র স্টেডিয়াম, কলিকাতা-২৯। পৃ. ২২৩।
- ৭) সেন, দীনেশচন্দ্র, মৈমনসিংহ-গীতিকা (পূর্ববঙ্গ গীতিকা), পুনর্মুদ্রণ, মে ২০১৬, প্রজ্ঞাবিকাশ, ৯/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯। পৃ. ৫০।
- ৮) মুখোপাধ্যায়, সুরত, উপন্যাস অমনিবাস, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪২২, মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩। পৃ. লেখকের নিবেদন অংশ।
- ৯) মুখোপাধ্যায়, সুরত, উপন্যাস অমনিবাস, প্রথম প্রকাশ, মাঘ ১৪২২, মিত্র ও ঘোষ পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩। পৃ. ১৪৩।
- ১০) তদেব। পৃ. ১৬০।
- ১১) তদেব। পৃ. ১৮৪।